

ЁҒОЧ ТАРКИБЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ЁНҒИНДАН ҲИМОЯЛОВЧИ САМАРАДОР ТАРКИБЛАР

¹Убайдуллоев Абдилбасе Сувонқулович, ²Саримсоқов Сардор Шойзақович,
³Досалиев Канат Серикўли

¹Жиззах политехника институти катта ўқитувчи

²Жиззах политехника институти ассистент

³Жанубий Қозоғистон университети. М. Ауэзов, PhD, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192934>

Аннотация. Мақолада ёғочнинг ёнғинга таъсирчанлик даражалари. Ҳаво ҳароратиринг ўзгариши натижасида ёғочда термик ўзгаришлар. Ёғоч мустаҳкамлигининг пасайишининг сабаблари очиб берилган.

Калит сўзлар: ёнғин, таъсирчандир, термик, ҳароратда, ёғоч қипиғи, аланга.

Аннотация. В статье рассмотрены уровни пожароопасности древесины. Термические изменения древесины из-за изменения температуры воздуха. Выявлены причины снижения прочности древесины.

Ключевые слова: огонь, впечатляющий, термический, температура, щеп, пламя.

Ёғоч ёнғинга ўта таъсирчандир. 1100С ҳароратда ёғоч материалида термик ажралиш содир бўлади. 120-1800С ҳароратда аввало боғланмаган сўнгра кимёвий боғланган сувлар ажралади, ёғочдаги термик чидамли таркиблар асосан CO₂ ва H₂O чиқиши билан кузатилади. 2500С ҳароратда ёғочда CO, CH₄, H₂, CO₂, H₂O ва бошқалар билан пиролиз жараёни бошланади. 350-4500С ҳароратда пиролиз жараёни давом этади ва шу ҳароратда 40 % асосий массасининг ёнувчи газлари ажралиб чиқади. Ёғочдаги лигнин 350-4500С ҳароратда парчаланаяди. Ёғочнинг юзасида аланга тарқалишининг чизиқли тезлиги 1-10 мм/с ни ташкил этади. Қарағай дарахтида ташқи иссиқлик оқими зичлигининг аланга тарқалишининг чизиқли тезлигига нисбати 1.12-расмда берилган [81; 4-6-б].

Ёғочни ёниш жараёни ундан ажралувчи маҳсулотларнинг алангали ёниши ҳамда кўмир қолдиғига ўхшаш маҳсулотнинг тутаб ёнишидан иборат. Ёнғин шароитида ёғочлардаги термик ажралиш ва ёниш CO, CO₂ ва бошқа газ шаклидаги маҳсулотларни ажралиши билан кузатилади, бу эса инсон организми учун заҳарли ҳисобланади [83; 115-б].

Бундан ташқари ёниш ва тутаб ёниш кўп миқдорда ўзидан тутун чиқиши билан кузатилади. Туташ натижасида кўриш даражаси пасаяди ва инсонни нафас олиши қийинлашади. Ёғочларнинг ёнғин хавфсизлигини куйидаги кўрсаткичлар билан ҳарактерлаш мумкин [44;128-130-б].

Қарағай ёғочи юзаси бўйлаб алангани чизиқли тарқалиш тезлиги ташқи иссиқлик оқими (1.13-расм) зичлигига, материалнинг вертикал ва горизонтал текисликдаги жойлашувига кўра нисбатда кўрсатилган.

Иссиқлик оқими q, кВт/м²

Ёнғоқ дарахтида ташқи иссиқлик оқими зичлигининг аланга тарқалишининг чизиқли тезлигига нисбативертикал юзада жойлашган, горизонтал юзада жойлашган.

Ёғочнинг тутаб ёниши даражаси ёғочнинг юзаси бўйлаб аланганинг тарқалиш тезлигидан анча кичик бўлиб, турл

и ёғоч материаллари учун

ўртача 0,6-1,0 мм/дақиқани ташкил этади.

Ёғоқ дарахтининг (ёғоч намуналарида) тутун ҳосил қилиш

коэффициенти ГОСТ 12.1.044 га асосан тахминан 45 кг/м² га тенг бўлиб, у

кичик- Д1 ёки ўртача Д2-туташ хусусиятига эга бўлади. Лекин тутаб ёниш

вақти Дш=550 м²/кг бўлиб, тутаб ёнаётган ёғочнинг жуда юқори туташ

хусусиятини Д3 турига киритиш мумкин. Вақти τ ,сек . Ёғочнинг вақт нисбатига кўра оғирлиги бўйича ёниш тезлигининг

ўзгариши 1. 30 кВт/м²даги оқим жадаллиги; 2. 20 кВт/м² даги оқим жадаллиги.

Қуйида, яъни ёғочнинг вақт бўйича ёнишдаги масса

ўзгариши тезлигини ташқи иссиқлик оқим қийматида нисбати кўрсатилган. Вақти τ ,сек .

Доимий ҳароратда қиздириш вақтида ёғоқ дарахти

масса йўқотилиши. Маълумки, барча турдаги ёғоч материаллари меъёрий ҳужжат

талабларига асосан ёнувчи материаллар синфига киради. Ёғоч қурилиш

материаллари юқори ҳарорат таъсирида туташ жараёни бошланади.

ёғоч материалларининг туташ хусусияти келтирилган Туташ хусусияти бўйича текширув

натижалари Материал Ёниш тартиби Dm, м²/кг Туташ хусусияти бўйича гуруҳи. Баргли

ёғоч материаллар (ГОСТ 2695-83) тутаб ёниш, ёниш Нина баргли ёғоч (ГОСТ 84-86-86)

массасининг ўзгариши ва чўзилишдаги мустаҳкамлигининг пасайиш графиклари кўрсатилган.

Вақтинчалик қаршилиқ кўрсатиши RP, МПа Вақт τ ,сек . Ўзгармас ҳароратда вақт бўйича қарағай дарахтининг вақтинчалик қаршилигининг ўзгариши Демак, кўриниб турибдики, ёнғин шароитида

ёғоч мустаҳкамлигининг пасайиши термик ажралиш, яъни структурани

бузилиши натижасида содир бўлади. Ёғоч материаллари мустаҳкамлигининг

ўзгариши кўп жиҳатдан қиздириш жараёнидаги материалнинг масса

йўқотишига боғлиқ бўлиб ҳисобланади. Шундай қилиб, юқоридаги маълумотлар асосида хулоса қилинганда

ёғоч материалларида ҳарорат ортиши ва иссиқлик ажралиши натижасида

тутун ҳосил бўлиш коэффициенти ортиб боради ва масса йўқолиши камайиб

боради. Бундан ташқари органик материаллардан захарли маҳсулотлар ҳам

ажралиб чиқиб, захарлилик даражаси материалнинг кимёвий таркибига ҳам

боғлиқ бўлади. Ёғоч асосли қурилиши материаллари алангаланиш ҳарорати 270-3000С оралиғида, ўзи ўзидан алангаланиш

ҳарорати эса 330-4700С оралиғида бўлади. Шуни ҳисобга олиш керакки,

пирофор кўмир ҳосил бўлиши имкониятини берадиган узоқ вақт қизиш,

ҳимояланмаган ёғочни 130 0С ҳароратда хавfli ҳисобланади [7; 396-400 б].

Қизишдириш манбаасини узоқ вақт таъсир этиши ва иссиқликни

аккумуляция қилиниши шартини мавжудлиги, ёғочни ўзи ўзидан

алангаланиш ҳароратини пасайтиради. Ёғочни 1100С гача қизишида, ундаги

намлик йўқолади, 1300С ва юқори ҳароратда эса уни кейинчалик ёйилиши

рўй беради. Ёйилиш жараёни бошида секин кечади, лекин ҳарорат

кўтарилиши билан тезлашади. Ёғочни ёйилиши иссиқлик ажралиши билан

кузатилади, шунинг учун 1300С ҳароратда иссиқликни аккумуляция бўлиш

шарти мавжудлигида, ўзи қизиш жараёни бошланиши ва бу эса белгиланган

шартларда ўз-ўзидан алангаланиш билан тугаши мумкин. Ёғоч қипиғларни 1100С ҳароратдан ўтгандан кейин ўзи қизиши ҳолатлари, ҳамда тутун мўриси яқинида жойлаштирилган тўсинларни чет қисмини ёниши ҳоллари маълум. Юқорида келтирилган ҳолатлар шуни кўрсатмоқдаки, бинолардан фойдаланиш шартларида ёғочни алангаланиш, ўз-ўзидан алангаланиш ҳароратигача қиздириб, бунинг оқибатида ёнғинни келтириб чиқаришга сабабчи бўладиган иссиқлик манбаалари мавжуд [49; 75-79-б]. Шу билан бир қаторда шуни инобатга олиш керакки, ёғоч конструкциялар ёниши, олдиндан аниқлаб олиш мураккаб бўлган турли шароитларга боғлиқ. Бунда қуйидаги кўрсаткичлар аҳамиятли ҳисобланади: ёндириш манбаасини миқдори ва унинг ўлчамларини ёнувчи элементга бўлган нисбати, ёғочни иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, иссиқлик манбаасини таъсир этиши давомийлиги ва иссиқликни аккумуляция қилиниши шартларини мавжудлиги, ёғочнинг намлиги, конструктив элементлар кўндаланг кесими геометрик ўлчамлари ва сиртини ҳолати, ёки ёндириладиган элементлар сиртини уларни ҳажмига нисбати. Шунинг учун турли хилдаги тўлдирувчилар яъни ёғоч қипиғи, қамиш ва торф чиқиндилари, девор ва ораёпмаларнинг қопламалари (ёғочли) айтарли даражада ёнғин хавфини туғдиради .

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси стандарти. Бино ва иншоотлар. Тўсиқ конструкцияларнинг иссиқлик узатишга қаршилигини аниқлаш услублари. ЎзРСТ 809–97. Тошкент 2011йил.
2. Закон Республики Узбекистан “Об архитектуре и градостроительстве” Ташкент 22 декабря 1995г.
3. Sarimsoqov S.SH. Yog’ochning sirpanuvchanlik nazariyasiga asosan kuchlanish deformatsiya va vaqt o’rtasidagi bog’lanish. 292-295 bet. Zamonaviy qurilish sohasida ta’lim, ilm va inovatsiya: xalqaro ilmiy-texnik anjumani; Toshkent arxitektura qurilish universiteti.
4. Sarimsoqov S.SH. Qurilish hududini seysmik rayonlashtirish. 112-114 bet. . Zamonaviy qurilish sohasida ta’lim, ilm va inovatsiya: xalqaro ilmiy-texnik anjumani; Toshkent arxitektura qurilish universiteti.
5. R.D. Xamroqulov. S.SH.Sarimsoqov .Noyob va baland binolarning zilzilabardoshligi. Jizzax. O’quv qo’llanma 2023.